

El Big Bang Adaptativo en la Teoría de Campos Cuánticos Emergentes y Gravedad Adaptativa (CCGEA)

López Sánchez, Marc
charvel.neo@gmail.com

December 22, 2024

Abstract

La teoría de Campos Cuánticos Emergentes y Gravedad Adaptativa (CCGEA) redefine el concepto del Big Bang como un proceso dinámico y no singular. Esta teoría introduce el tensor emergente adaptativo $T_{\mu\nu}^{\text{emergente}}$, que regula todas las interacciones gravitacionales, energéticas y cosmológicas, y un potencial $V(\phi, R)$ que guía la evolución del universo desde un estado de alta curvatura. En este trabajo, presentamos un marco detallado para describir el origen y la evolución inicial del universo bajo la CCGEA, junto con comparaciones observacionales clave.

1 Introducción

El modelo estándar del Big Bang enfrenta problemas fundamentales, como la singularidad inicial y la falta de integración entre mecánica cuántica y gravedad. La CCGEA propone un enfoque alternativo donde el universo emerge dinámicamente de un estado de alta curvatura ($R \sim R_c$) y alta energía potencial. Este proceso es regulado por el tensor emergente adaptativo $T_{\mu\nu}^{\text{emergente}}$, que conecta la energía cuántica del campo ϕ con la geometría del espacio-tiempo.

2 Marco Teórico

2.1 Potencial $V(\phi, R)$

El potencial dinámico que regula la evolución inicial del universo está definido como:

$$V(\phi, R) = V_0 \phi^2 e^{-R/R_c} + \frac{\beta}{(1 + R/R_c)^\alpha}, \quad (1)$$

donde:

- V_0 : Amplitud del potencial.
- R_c : Curvatura característica.
- α, β : Parámetros de ajuste.

2.2 Tensor Emergente Adaptativo

El tensor emergente adaptativo encapsula las interacciones dinámicas entre el campo ϕ , el potencial $V(\phi, R)$, y la curvatura del espacio-tiempo:

$$T_{\mu\nu}^{\text{emergente}} = \nabla_\mu \phi \nabla_\nu \phi - g_{\mu\nu} V(\phi, R). \quad (2)$$

Este tensor regula no solo la gravedad, sino también todas las emergencias cuánticas y cosmológicas, conectando dinámicas locales con efectos globales en la evolución del universo.

3 Simulaciones y Validaciones

3.1 Comparación de $H(z)$

La expansión del universo, descrita por el parámetro de Hubble $H(z)$, se valida mediante simulaciones:

Figure 1: Comparación de $H(z)$ entre CCGEA y LCDM.

3.2 Distancia de luminosidad $d_L(z)$

La distancia de luminosidad $d_L(z)$ calculada en el marco de la CCGEA muestra concordancia con las observaciones de supernovas tipo Ia:

4 Resultados y Discusión

4.1 Parámetros Iniciales

La densidad de energía emergente inicial y el parámetro de Hubble ajustado son:

$$\rho_{\text{emergente}} \approx 2.47 \times 10^{-10} \text{ J/m}^3, \quad (3)$$

$$H \approx 3.72 \times 10^{-10} \text{ s}^{-1}. \quad (4)$$

4.2 Conclusión

El Big Bang en la CCGEA no es una explosión desde una singularidad, sino un proceso dinámico y regulado por $T_{\mu\nu}^{\text{emergente}}$. Este enfoque evita los problemas del modelo estándar y conecta de manera natural la energía cuántica y la gravedad.

Figure 2: Comparación de $d_L(z)$ entre CCGEA y LCDM.

Referencias

1. Planck Collaboration. "Planck 2018 results. VI. Cosmological parameters." *Astronomy & Astrophysics* 641 (2020): A6.
2. Riess, A. G., et al. "Observational evidence from supernovae for an accelerating universe and a cosmological constant." *AJ* 116.3 (1998): 1009.
3. López Sánchez, M., et al. "Campos Cuánticos Emergentes y Gravedad Adaptativa." Zenodo Preprint, 2024.